

Guia Básico para Escrever Artigos de Análise Bibliométrica e Revisão Sistemática

Michele Nascimento Jucá e Eli Hadad Júnior

1. Objetivos do material

- Como acessar as bases da Capes – via site da biblioteca
- Apresentação da base de dados – Web of Science e Scopus – regras/filtros de pesquisa e extração dos arquivos para softwares de análise bibliométrica
- Compreensão das fronteiras dos conteúdos/objetivos de análise artigos de análise bibliométrica/meta análise (análise descritiva) e revisão sistemática (identificação de novas lacunas do conhecimento)
- Identificação de artigos com metodologias semelhantes nas bases da Capes
- Instalação dos softwares R e RStudio
- Extração dos arquivos das bases da Scopus e WoS
- Consolidação das bases de dados da Scopus e WoS
- Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final
- Importação do arquivo para o Biblioshiny

2. Análise bibliométrica, bibliometria ou metanálise

O termo metanálise é de difícil definição. Algumas vezes ele aparece significando uma revisão completa, que inclui busca na literatura, extração de dados e combinação dos dados quantitativos. Outras vezes o termo é restringido à descrição da síntese quantitativa de diferentes estudos de uma revisão. Há autores que descrevem metanálise como uma revisão sistemática quantitativa; outros, mais especificamente, como a combinação estatística de pelo menos dois estudos, para produzir uma estimativa única.

A metanálise também se confunde com análise bibliométrica ou bibliometria, sendo uma metodologia de contagem sobre conteúdos bibliográficos, na sua essência. Portanto, o método não é baseado na análise de conteúdo das publicações, tendo o foco na quantidade de vezes em que os respectivos termos aparecem nas publicações ou a quantidade de publicações contendo os termos rastreados. A identificação do número de vezes em que termos são encontrados indicaria o nível de atividade de pesquisa sobre o tema.

A técnica possibilita o auxílio no processo de tomada de decisões, pois permite explorar, organizar e analisar grandes massas de dados que, caso não sejam avaliadas com algum método mais estruturado, não gerariam resultados tão valiosos para a tomada de decisões.

3. Revisão sistemática

Há dois tipos principais de revisões: narrativas e sistemáticas. Revisões narrativas não utilizam metodologia definida a priori para seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e interpretação. Dessa forma, a revisão pode refletir o ponto de vista dos autores ou seus conflitos de interesse (de cunho financeiro ou não), e os artigos referenciados podem ter sido escolhidos com base a defender esses argumentos.

Já a revisão sistemática é um método utilizado na avaliação de um conjunto de dados provenientes de diferentes estudos. Ela busca coletar toda a evidência empírica que se encaixa

em critérios de elegibilidade pré-definidos, com o objetivo de responder a uma questão específica. Além disso, ela utiliza métodos sistemáticos que são selecionados com o objetivo de minimizar vieses. Tal fato fornece resultados mais confiáveis, com os quais conclusões podem ser feitas, decisões tomadas e lacunas do conhecimento identificadas.

O método de revisão sistemática foi originalmente utilizado em estudos de medicina. Porém outras ciências também se apropriaram dele. Esse tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento de outros estudos, indicando novos rumos para futuras em uma área.

4. Análise bibliométrica x revisão sistemática

Em síntese, a realização de um estudo de revisão sistemática requer uma análise bibliométrica. Entretanto, enquanto a análise bibliométrica se limita a realizar uma estatística descritiva (análise quantitativa) dos artigos da amostra, a revisão sistemática identifica as lacunas do conhecimento (análise qualitativa) sobre o tema.

Entre as vantagens de ambos métodos, destacam-se: a) possibilidade de replicação do processo de pesquisa por outros pesquisadores, b) revisão da literatura de uma forma estruturada – sendo especialmente importante para pesquisadores não muito experientes, c) compreensão dos principais aspectos relacionados ao tema de pesquisa, d) possibilidade de continuidade da pesquisa - por outros pesquisadores - sobre esse mesmo tema, a partir das lacunas identificadas (*hot topics*).

5. Principais leis da bibliometria

A bibliometria é uma área de estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita. Para tanto, ela investiga os “dados demográficos” dos estudos – ex: nome do periódico e ano da publicação, nome dos autores e países das instituições às quais eles estão associados, palavras-chaves, citações dos periódicos e autores etc. A análise bibliométrica pode ser feita por meio de *softwares*, tais como R/RStudio/Biblioshiny, CiteSpace e VOSviewer. Entre os referidos “dados demográficos”, os mais relevantes são periódicos, autores e palavras-chave, cujas principais leis são:

- Lei de Bradford: Produtividade de periódicos

Concentra sua descrição no comportamento repetitivo das ocorrências de um determinado campo do saber. Bradford observou que poucos periódicos produzem muitos artigos e muitos periódicos produzem poucos artigos

Ferramenta: Biblioshiny

Referência seminal: Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering*, 137, 85-86.

- Lei de Lotka: Produtividade científica de autores

Lotka descobriu que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. De forma contrária, um grande número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores.

Em síntese, poucos produzem muito, e muitos produzem pouco de forma que, quando se pões na balança a produção dos dois, o peso é igualado.

Referência seminal: Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323. <https://www.jstor.org/stable/24529203>

Ferramenta: Biblioshiny

- Leis de Zipf: Frequência de palavras

Ele encontrou uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. O autor concluiu que existe uma regularidade fundamental na seleção e uso das palavras e que um pequeno número de palavras é usado muito mais frequentemente

Referência seminal: Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology*. Addison-Wesley Press

Ferramenta: <https://rankwords.en.download.it/>

6. Identificação das lacunas do conhecimento

Há abordagens e ferramentas variadas para identificação das lacunas do conhecimento. Certamente, esse processo se inicia com a análise bibliométrica. Entretanto, há autores que elaboram uma matriz de (sub) categorização. A definição da quantidade e tipos de categorias (meaning) e subcategorias (cryptograph) depende essencialmente da análise dos artigos de sua amostra final. Entretanto, as diretrizes principais para definição das categorias são: a) escrever as categorias na mesma sequência dos itens de um artigo – introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão; b) entre as subcategorias, deve-se incluir uma última denominada de outros; c) inclusão de uma última categoria de avenidas para estudos futuros - sugerida pelos autores dos artigos - a ser comparada com suas próprias análises.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 1: Henriques, I.C., Sobreiro, V.A., Kimura, H., & Mariano, E.B. (2020). Two-stage DEA in banks: Terminological controversies and future directions. *Expert Systems with Applications*, 161, 1-31. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113632>

Table 2
Codes used to analyse the articles.

Classification	Meaning	Cryptography
1	Two-stage DEA	1A - Internal. 1B - External.
2	Economic Context	2A - Mature economy. 2B - Non-mature economy. 2C - Do not apply.
3	Geographical Region	3A - North America. 3B - South America. 3C - Europe. 3D - Asia. 3E - Other regions. 3F - Do not apply.
4	Objective	4A - To verify the change in efficiency taking into account reforms, e.g., liberalization and deregulation in the banking industry, changes in the market structure and changes in the economic environment. 4B - To measure banking efficiency and indicate benchmarks and opportunities for improvement. 4C - To analyse the effect of non-discretionary variables of banks/branches in efficiency. 4D - To propose an extension or a new model/method of DEA to measure efficiency of banks/branches. 4E - To make comparisons of efficiency in an international context.
5	Type of Research	5A - Exploratory. 5B - Descriptive. 5C - Explanatory. 5D - Predictive.
6	DEA Model	6A - Radial. 6B - Non-radial.
7	Return of Scale	7A - Constant. 7B - Variable. 7C - Not identified.
8	Orientation	8A - Input. 8B - Output. 8C - Unoriented. 8D - Not identified.
9	Approach	9A - Intermediation. 9B - Production. 9C - Profit. 9D - Others. 9E - Combined more than one approach. 9F - Not identified/Do not apply.
10	Procedure Related to the Second Stage	10A - Tobit. 10B - Analytical hierarchy process. 10C - Bootstrapped truncated regression. 10D - OLS. 10E - Artificial neural networks. 10F - Intermediate variables. 10G - Others.

Após a elaboração dessa matriz, dá-se início a classificação de até 3 ou 5 subcategorias, por categoria, para cada artigo.

Table 4
Results of codifications. Note: The articles were classified by the year of publication, as in Table 1.

Article Classification	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1A	2A	3A	4B	5A	6A	7A/7B	8A	9B	10F
2	1B	2A	3C	4C	5C	6A	7B	8B	9F	10C
3	1B	2A	3A	4D	5D	6A	7A	8A	9F	10E
4	1B	2A/2B	3A/3B/3C/3D/3E	4E	5C	6A	7A/7B	8C	9A	10A
5	1B	2B	3D	4D	5D	6A	7A/7B	8B	9F	10E
6	1B	2A/2B	3D	4A	5C	6B	7B	8C	9A	10G
7	1B	2B	3B	4C	5C	6A	7C	8A	9A	10A/10G
8	1A	2A	3C	4B	5C	6A	7B	8A	9C	10F
9	1B	2B	3D	4D	5C	6A	7B	8B	9F	10B
10	1A	2A	3A	4D	5C	6A	7B	8C	9E	10F
11	1B	2A	3A	4B	5C	6B	7A/7B	8A/8B	9A/9B/9C	10G
12	1A	2B	3D	4B	5B	6A	7A	8D	9F	10F
13	1A	2A	3D	4D	5B	6A	7B	8A	9F	10F
14	1B	2B	3D	4E	5C	6A	7B	8A	9A	10C
15	1B	2A	3D	4C	5C	6A	7A/7B	8A	9F	10G
16	1A	2A	3D	4B	5C	6A	7A	8D	9E	10F
17	1B	2A	3C	4A	5D	6A	7B	8A	9A	10C
18	1B	2B	3D	4B	5C	6A	7C	8D	9F	10B
19	1A	2A	3D	4D	5C	6B	7B	8C	9E	10F
20	1A	2B	3D	4D	5C	6B	7C	8C	9E	10F
21	1B	2B	3C	4D	5B	6A	7A	8D	9D	10G
22	1A/1B	2B	3D	4C	5C	6A	7C	8D	9F	10F/10G
23	1A	2A	3A	4D	5B	6A	7C	8C	9D	10F
24	1A/1B	2B	3D	4D	5C	6B	7B	8C	9D	10D/10F
25	1A	2B	3E	4B	5C	6A	7B	8A	9E	10F
26	1A	2B	3D	4A	5C	6A	7B	8D	9E	10F
27	1A/1B	2A	3A	4C	5C	6A	7C	8D	9A	10C/10F
28	1A/1B	2B	3B	4B	5C	6A	7C	8D	9A	10C/10F
29	1A	2B	3D	4D	5C	6B	7B	8C	9B	10F
30	1A	2A	3D	4B	5C	6B	7B	8C	9F	10F
31	1A/1B	2B	3D	4D	5B	6A	7A	8B	9F	10F/10G
32	1A	2A	3D	4D	5C	6B	7C	8D	9D	10F
33	1A/1B	2A	3A	4D	5D	6A	7A	8B	9E	10F/10E

7. Definição da amostra

Num artigo de análise bibliométrica e revisão sistemática, os dados a serem analisados são os próprios artigos, relacionados ao tema de pesquisa de interesse. Logo, o primeiro passo consiste em identificar uma amostra inicial que deve ser reduzida a uma amostra final, a partir de determinados critérios. O sucesso na obtenção dessa amostra refere-se a inclusão das palavras-chaves mais adequadas.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 2: Sureka, R., Kumar, S., Colombage, S., & Abedin, M.Z. (2022). Five decades of research on capital budgeting – A systematic review and future research agenda. *Research in International Business and Finance*, 60, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101609>.

“Search protocol – on page 4:

There are arguably three major abstract and citation databases: Google Scholar, Scopus and the Web of Science (WOS) (Farooque et al., 2019). Unlike Google Scholar, the WOS and Scopus provide the benefit of the ability to download the bibliometric details of articles, which is very useful for reviews applying bibliometric methods (Paul et al., 2021) and prompted us to exclude Google Scholar. Among the remaining two databases, Scopus has a broader coverage than the Web of Science (Farooque et al., 2019). It is the largest abstract and citation database of peer-reviewed academic research literature in the world (Norris and Oppenheim, 2007; Zhao and Strotmann, 2015). Moreover, the number of journals in the Web of Science that are not covered by Scopus is only about 5%, while the number of Scopus articles that are not included in the Web of Science is about 50% (Mongeon and Paul-Hus, 2016). Therefore, considering the range and coverage of the databases, Scopus was used to retrieve the relevant literature. Our initial search was run on Scopus in early 2021 with the defined search string. Searching the abstract, title and keyword fields produced 4143 articles published from inception to 2020. We then followed four steps to identify the most relevant studies for the final review. In the first step, documents were screened using Scopus filters, including subject categories, document type and English language, which resulted in 1695 articles. In the second step, titles and keywords were screened manually by two authors. Articles that did not explicitly discuss CB practices or their application (e.g. studies focusing on one CB technique, public policies, government spending, tax regimes, CB audits or intellectual capital) were excluded. This process resulted in 743 documents. Articles were then included/excluded by reading the abstract, which left us with 279 articles plus 75 articles with no abstract. The full texts of the remaining articles were then screened, resulting in a total of 185 articles to be included in this review. Fig. 1 summarizes our search strategy and data retrieval process.”

8. Acesso às bases de dados de artigos

Há duas principais bases de dados no Mackenzie para obtenção dessa amostra de artigos – Web of Science (WoS) e Scopus. Para acessar ambas, basta acessar à página principal do site do Mackenzie e seguir os seguintes passos:

8.1 Clicar em Biblioteca/Recursos de pesquisa/Portal da Capes

8.2 Clicar em periódicos: retângulo com barras verticais coloridas

8.3 Clicar em Acesso CAFe

8.4 Selecione a instituição UNIVERSIDADE PESBITERIANA MACKENZIE e depois clicar em ENVIAR

8.5 Digitar seu número de matrícula/DRT e senha (a mesma do email do Mackenzie) no campo de Login

8.6 Em ACERVO, clicar em Lista de bases

8.7 Clicar nas letras S e escolher Scopus

7.8 Clicar nas letras W e escolher Web of Science

9. Dicas de como realizar as buscas das palavras-chave

- A pesquisa se inicia com a delimitação das keywords de busca;
- O uso de keywords adequadas é fundamental para a qualidade da busca e do trabalho!
- Considere as seguintes características para delimitar as keywords:
 1. Uso de termos diferentes para o mesmo assunto a ser pesquisado;
 2. Uso de termos que possam conter diferenças na forma de escrever. Ex: startup(s) ou start-up(s);
- Deve-se utilizar os termos BOOLEANOS para combinação de palavras e expressões nas buscas.

Os termos booleanos são palavras cujo objetivo é definir como deve ser a combinação de termos e expressões de uma pesquisa em um sistema de busca.
- Dois termos BOOLEANOS:
 1. AND / E - Função de restringir a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo E o outro.
 1. OR / OU - Função de ampliar a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo OU o outro.
- Para as keywords de busca, asteriscos (*) e aspas ("") podem ser utilizados da seguinte forma:
 1. Asteriscos (*)
Função de buscar as palavras pela sua raiz, mas com diversos sufixos possíveis.
Exemplo:
startup* incluirá tanto startup quanto startupS
valu* incluirá tanto valuation quanto value
 2. Aspas ("")
- Função de buscar expressões exatamente da forma como foram escritas.
Exemplo:
Real option* - os resultados apresentarão trabalhos que possuem os termos real e option* separados.
"real option*" - os resultados apresentarão trabalhos que falam de opções reais

10. Extração da amostra de artigos da base Scopus

- 10.1 No campo Article title, Abstract, Keywords, digitar as seguintes palavras-chave: Valuation AND Startup
- 10.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Subject Area - Business, Management and Accounting E Economics, Econometrics and Finance; b) Document Type – Article; c) Source Type – Journal; d) Language – English → Clicar em Limit to → Total da amostra: 38 artigos
- 10.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em All; b) Clicar em export the selected documents; c) Em What information do you want to export, clicar nas 3 opções: Citation information + Bibliographical information + Abstract & keywords; d) Em Select your method of export, clicar em BibTeX; e) Clicar em Export
- 10.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\scopus.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\scopus.bib

11. Extração da amostra de artigos da base Web of Science (WoS)

- 11.1 No campo Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keywords Plus), digitar as seguintes palavras-chave: Valuation AND Startup
- 11.2 Aplicar os seguintes filtros: a) Tipos de documento – Artigos; b) Áreas de Pesquisa – Business Economics; c) Categorias da Web of Science - Business, Management, Business Finance, Economics; d) Idiomas – English → Total da amostra: 31 artigos
- 11.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: a) Clicar em Adicionar à lista de itens marcados; b) Clicar em exportar - Escolher a opção BibTeX; c) Clicar em registros e escrever de 1 a 31; d) Em Gravar conteúdo, escolher a opção de Registro completo e Referências citadas; e) Clicar em exportar.
- 11.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\savedrecs.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\savedrecs.bib

12. Overview dos artigos no ambiente online da Web of Science (WoS)

12.1 Clicar em Analisar Resultados

12.2 Escolher o filtro de análise – ex: Categorias da Web of Science

12.3 Escolher o filtro de análise – ex: Títulos da publicação

12.4 Clicar em Relatório de Citações

13. Instalação dos softwares R e RStudio

13.1 Baixe e instale a versão mais recente do R (<https://cran.r-project.org>)

Clicar em Download R for Windows

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)

Clicar em Install R for the first time

Subdirectories:

[base](#)

Binaries for base distribution. This is what you want to **install R for the first time.**

[contrib](#)

Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 2.13.x; managed by Uwe Ligges). There is also information on [third party software](#) available for CRAN Windows services and corresponding environment and make variables.

Clicar em Download R 4.1.2 for Windows (86 megabytes, 32/64 bit)

R-4.1.2 for Windows (32/64 bit)

[Download R 4.1.2 for Windows](#) (86 megabytes, 32/64 bit)

[Installation and other instructions](#)

[New features in this version](#)

13.2 Baixe e instale a versão mais recente do R Studio (<https://rstudio.com>)

Clicar em download

Efetuar download da versão: RStudio Desktop / Open Source License Free

RStudio Desktop

Open Source License

Free

DOWNLOAD

Clicar em Download RStudio for Windows

RStudio Desktop 2021.09.2+382 - [Release Notes](#)

1. Install R. RStudio requires R 3.0.1+ [↗](#).

2. Download RStudio Desktop. Recommended for your system:

DOWNLOAD RSTUDIO FOR WINDOWS
2021.09.2+382 | 156.89MB

Requires Windows 10 (64-bit)

14 Exclusão de artigos duplicados - Scopus e Web of Science – no R

14.1 Passo 1 - Instalação dos pacotes básicos

```
install.packages("openxlsx")
```

Obs: Escolher a opção Brazil (SP 1) [https] e Clicar em OK

```
install.packages("bibliometrix")
```

```
library("bibliometrix")
```

14.2 Passo 2 - Consolidação das bases de dados

```
file <- c("scopus.bib")
```

```
M <- convert2df(file, dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
file <- c("savedrecs.bib")
```

```
W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
```

14.3 Passo 3 - Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final - em .xlsx

```
Database <- mergeDbSources(M, W, remove.duplicated = TRUE)
```

```
View(Database)
```

```
dim(Database)
```

```
library(openxlsx)
```

```
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```

Ob: No seu diretório **C:\Users\SEU NOME\Documentos**, devem aparecer três arquivos, sendo:

14.4 Passo 4 – Importação do arquivo xlsx para o Biblioshiny

Obs: O arquivo Database.xlsx será salvo em C:/Usuários/SEU NOME/Documentos

```
biblioshiny()
```

